

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«Белгородский государственный национальный
исследовательский университет»

**РКИ: ЛИНГВОМЕТОДИЧЕСКАЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА**

Сборник трудов
Международной научно-практической
конференции

26 мая 2023 г.

Белгород 2023

УДК 811.161.1
ББК 81.2
Р 57

Редакционная коллегия:

ответственный редактор:

Л.Г. Петрова, кандидат педагогических наук, доцент

члены редколлегии:

Л.Ф. Свойкина, кандидат педагогических наук, доцент

О.Н. Прохорова, доктор филологических наук, профессор

секретарь:

Н.Н. Шевченко, старший преподаватель кафедры русского языка,
профессионально-речевой и межкультурной коммуникации

Рецензенты:

Л.Ф. Свойкина, кандидат педагогических наук, доцент,
заведующий кафедрой русского языка, профессионально-речевой
и межкультурной коммуникации ИМКиМО НИУ «БелГУ»;

В.Г. Глушкова, кандидат филологических наук, доцент,
заведующий кафедрой русского языка и деловых коммуникаций
Белгородского университета кооперации, экономики и права

Р 57 РКИ: лингвометодическая образовательная платформа: сборник трудов Международной научно-практической конференции / отв. ред. Л.Г. Петрова. – Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2023. – 244 с.

ISBN 978-5-9571-3473-2

Сборник содержит научные труды, результаты которых были представлены на международной научно-практической конференции «РКИ: лингвометодическая образовательная платформа», организованной кафедрой русского языка, профессионально-речевой и межкультурной коммуникации института межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ» (26 мая 2023 г.).

Материалы конференции публикуются в авторской редакции.

УДК 811.161.1
ББК 81.2

ISBN 978-5-9571-3473-2

© НИУ «БелГУ», 2023

Йулдашева Д.М. Роль фитонимической лексики в обучении русскому языку.....	95
Колесникова Л.Н. Личность современного преподавателя русского языка как иностранного.....	100
Колюшко Т.В. К вопросу об эффективности использования аутентичных текстов в обучении русскому языку как иностранному.....	107
Королькова С.В. Преимущества и недостатки онлайн-обучения в обычных условиях.....	112
Кучеренко О.Р., Спектор Л.А. Способы обучения устной речи на начальном этапе изучения русского языка как иностранного.....	118
Ларионенко Н.А., Большакова Н.В. Роль и место кинотекста на занятиях РКИ в условиях отсутствия языковой среды (из опыта работы с китайскими студентами на материале короткометражного кино «Каждый 88»).....	122
Легостаева И.В. Применение технологий и методов геймификации в процессе обучения иностранному языку	130
Ли Ян Анализ имён существительных в пределах лексико-семантического поля «межличностное общение в интернете» на материале тематической группы «тип статуса коммуниканта».....	135
Лихацкая Н.В., Петрова Л.Г. Формы онлайн-уроков по русскому языку как иностранному: квест.....	143
А.Г. Мартиросян, Е.Н. Свойкина К вопросу о вербальной и паравербальной коммуникации у китайцев и русских.....	147
Моисеенко О.А. К вопросу о педагогической толерантности.....	150
Мокрищева В.С. Применение коммуникативного подхода в рамках обучения иностраных студентов глаголам движения русского языка	155
Ниматулаева М.Д., Большакова Н.В. Особенности обучения иностранных студентов русской фонетике	162
Перси Уго Итальянская славистика и преподавание русского языка в Италии	167
Петрова Л.Г., Сун Чжихао Апробация теории экотранслятологии в обучении переводу китайских студентов в рамках практического курса русского языка.....	175
Полунина Л.Н. Русский язык в современном кросс-культурном дискурсе.....	180
Поркашян М.А., Спектор Л.А. Особенности организации практических занятий по русскому языку как иностранному.....	185

заданиями, где нужно просклонять слова, написать транскрипцию слов или расставить ударение в тексте. Чат-бот может переводить тексты с русского на английский, но требует постредактирование полученного результата.

Литература

1. Андреев Р. В. Обзор чат-бота ChatGPT: что это, возможности и примеры использования. URL: <https://habr.com/ru/company/mtt/blog/711052/> (дата обращения: 16.04.2023)
2. Киров Е.Ф. Русский язык как неродной и его теоретические основания// Санкт-Петербург. 2011. С. 229-231.
3. Крюгер В.Н. Почему учащиеся должны создавать с помощью инструментов ИИ // Что преподаватели и студенты могут узнать из ChatGPT. URL:<https://iste.org/ru/explore/artificial-intelligence/what-educators-and-students-can-learn-chatgpt> (дата обращения: 09.04.2023).
4. Brown N. J. The new penguin Russian course // Russian course a complete course for beginners / London.: SSEES, 1999. P. 19-305.
5. English corpora // NOW Corpus (News on the Web): URL: <https://www.english-corpora.org/now> (дата обращения: 09.04.2023)
6. Skrabut S. 80 Ways to Use ChatGPT in the Classroom Using AI to Enhance Teaching and Learning // U. S. 2023. 135 p.

РОЛЬ ФИТОНИМИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Аспирант

Д.М. Йулдашева

*Узбекистан, г. Ташкент, Ташкентский государственный
транспортный университет*

Аннотация. В статье представлен краткий обзор процесса обучения русскому языку от детского возраста до юношеских лет. Рассматривается взаимосвязь «Языковой картины мира» и языка. Дается определение термину «фитоним» и фитонимической лексике, которая занимает определённое место в русской речи. Приводятся примеры фразеологических единиц с компонентом «фитоним» в русском языке из самых популярных произведений.

Ключевые слова: процесс обучения, фитоним, фразеологическая единица, картина мира, растения.

THE ROLE OF PHYTONYMIC VOCABULARY IN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE

PhD student,

D.M. Yuldasheva

Uzbekistan, Tashkent, Tashkent State Transport University

Abstract. The article presents a brief overview of the process of learning the Russian language from childhood to adolescence. The interrelation of the "Linguistic picture of the world" and language is considered. The definition of the term "phytonym" and phytonymic

vocabulary, which occupies a certain place in Russian speech, is given. Examples of phraseological units with the component "phytonym" in the Russian language from the most popular works are given.

Keywords: learning process, phytonym, phraseological unit, picture of the world, plants.

Узбекистан активно развивает всестороннее сотрудничество с Россией. Знание русского языка играет важную роль в экономических, политических и межкультурных отношениях. Русский язык является одним из востребованных языков, в связи с этим, наше государство уделяет большое внимание обучению русскому языку. Ежегодно пересматриваются школьные программы, обновляются материалы для улучшения и эффективности процесса обучения. Многие родители выбирают русскоязычные детские сады для своих детей, что в итоге показывает хорошие результаты в усвоение языка с раннего возраста. С юных лет обучающийся познаёт язык через окружающий его мир. Так, например, в детских садах дети рисуют дерево, траву, цветы и различные растения, учат стихи с тематикой природа. В процессе обучения языку в сознании ребёнка формируется целостная картина мира, выраженная через единицы языка, то есть языковая картина мира. Чем глубже познаёт ребёнок язык, тем шире и разнообразнее картина мира в его сознании [Апресян, 2006; Колшанский, 1990].

Изучение процесса овладения родным языком в детском возрасте представляет большой теоретический интерес, так как является необходимым звеном в создании теории речевой деятельности, как части коммуникативной лингвистики. Анализ работ современных исследователей показывает, что понятие «языковая картина мира» строится на изучении представлений человека о мире. З.К. Сабитова в одной из своих научных работ даёт такое определение языковой картине мира – это отношение человека к миру (природе, животным, самому себе как элементу мира), задает нормы поведения человека в мире. Значит можно утверждать, что языковая картина мира – это своего рода мировидение через призму языка» [Сабитова, 2015, с. 50].

Языковая картина мира, как считает Ю.Д. Апресян, «это зафиксированная в языке и специфичная для данного языкового коллектива схема восприятия действительности», «определенный универсальный и в то же время национально специфичный способ восприятия и организации (концептуализации) мира, в котором выражаемые значения складываются в единую систему взглядов (коллективную философию), которая навязывается в качестве обязательной всем носителям языка» [Апресян, 1995, с.39].

Изучение любого языка не должен состоять из грамматических правил и заучивания новых слов и выражений. Через язык обучающийся получает информацию о культуре, традициях и стили жизни этого народа. Даже в простой речи ученики часто сталкиваются с выражениями, смысл которых обучающийся может узнать с помощью толковых словарей или через объяснения собеседника. Данные выражения называются фразеологическими. Каждый народ использует фразеологические единицы в их речи и для понятия смысла того или иного выражения часто прибегают

к сопоставлению. В некоторых фразеологизмах лексика используется на базе сходства на то или иное растение, так напиме, *крепкий орешек* – человек, у которого трудно выведать тайну; *свежий как огурчик* – отрезвевший человек; *большая шишка* – важный человек, занимающий высокий пост; *самовлюбленный нарцисс* – любующийся только собой человек, чаще мужчина; *божий одуванчик* – о старом добром человеке, *выжатый лимон* – сильно уставший человек; *выжать*, значит забрать все соки, силы, оставить без жизненно необходимого содержимого; *тише воды, ниже травы* – о робком, скромном, незаметном человеке.

Можно сделать вывод, что не знание смысла того или иного фразеологического выражения может привести к неприятным последствиям в собеседовании с партнёром. Поэтому в школьных программах уроки русского языка обогащены материалами, где ученикам дают определения фразеологических единиц и для закрепления материала приводится много упражнений. А также, ученики продолжают глубже изучать язык уже на материалах более серьёзных, анализируя стихотворения и литературные произведения русских поэтов и писателей. Одной из самых используемых тем в русской литературе, является тема «природа». В связи с этим, в этой статье рассмотрим фитонимическую лексику, которая является частью русской языковой картины мира. Как указывает Н.Ш. Ягумова, «фитонимическое поле, которое является одним из наиболее репрезентативных номинативных полей языковой картины мира, выступает обширным языковым материалом, иллюстрирующим принцип «язык-культура-этнос». Будучи ядром фитонимического пространства, лексический корпус названий растений создает семантико-словообразовательное поле, влияющее на формирование данного пространства в языке» [Ягумова, 2008, 5].

Для начала, определим, что же означает термин «фитоним» (с греч. *phyton* – растение, *онума* – имя, название) – название растения. Анализ лингвистических исследований показал, что существует узкое и широкое понимание этой терминологической единицы. Первоначально термин «фитоним» служил обозначением наименований «собственных индивидуальных растений» «Фитонимика», представляющая собой совокупность названий реальных растительного мира, рассматривалась как особый раздел ономастики – лингвистической науки, «занимающейся всесторонним изучением имён собственных» [Дьяченко, 2010, с.11-12].

Тема природы – одна из основных в творчестве, поэтому не удивительно, что лексика, номинирующая растения и растительные организмы, частотна в идиолекте писателя. Однако пейзажные зарисовки, по мнению исследователей, не являются самоцелью: за образами и картинами природы, за внешне незначительными событиями затрагиваются морально-этические и эстетические проблемы, а наименования растений получают в произведениях писателя многозначительную смысловую нагрузку, известную иносказательность, помогая глубже выразить авторскую мысль.

В процессе изучения и анализа многих художественных произведений учащиеся часто встречали фразеологические обороты, которые требовали

объяснения со стороны преподавателя. Фразеологизмы часто употребляются в произведениях русской художественной литературы. Фразеологическая модель мира является частью целостной картины, особой формы выражения мировосприятия и миропонимания народа. Они позволяют создать неповторимость и творческую индивидуальность стиля писателей. Использование в текстах фразеологизмов позволяет передать смысловые и эмоциональные оттенки, формировать картину мира писателя. Также с помощью фразеологических единиц наиболее полно раскрываются идейно-нравственные особенности произведения. Фразеологизмы с компонентом-фитонимом так же часто используются в произведениях русских классиков. Взять, например, роман А.С. Пушкина «Дубровский»: «...*Приказчика моего нашли на другой день в лесу, привязанного к дубу и ободранного, как липку*». В данном примере великий классик употребил фразеологизм, немного изменив его: *ободрать, как липку*. Александр Сергеевич мог и не использовать данный фразеологизм, заменив его просто словами «*приказчика, которого ограбили*». Но стоит отдать должное таланту и оригинальности писателя, ведь использование идиомы во много раз повысило экспрессивность и красочность текста.

Иван Алексеевич Бунин, классик русской литературы, в своём повествовании о безысходности человека «Деревня» употребляет следующую идиому: «... Ему хотелось рассказать, как погибал он, с небывалой беспощадностью изобразить свою нищету и тот страшный в своей обыденности быт, что калечил его, делал «бесплодной смоковницей». Ему же принадлежат следующие строки: «...и какой необыкновенный народный солдатский язык – ни сучка, ни задоринки, ни единого фальшивого, готового, то есть литературно-пошлого слова»

Николай Васильевич Гоголь с мастерством подбирает фразеологизмы из народной мудрости и уместно использует их в своих произведениях. Например, в повести «Тарса Бульба», он пишет следующий фразеологизм: «... В гневе иссек в капусту первого попавшегося, многих конников сбил с коней.». Писатель мог бы ограничиться просто словами «уничтожить, истребить, расправиться», но употребление фразеологического употребленный в данном предложении приукрасил и повысил эмоциональность текста.

Также можно встретить фитонимы в составе фразеологизмов в комедии «Ревизор»: «...*Постой же, теперь я задам перцу все этим охотникам подавать просьбы и доносы*». Выражение «*задам перцу*» употреблено писателем в значении «наказать, отчитать».

Обратимся к роману «Бесы» признанного мастера слова, писателя Ф.М. Достоевского. В нем используется фразеологизм, содержащий фитоним «*чечевича*»: «*За какое чечевичное варево продали вы им вашу свободу?*». Классик мировой литературы немного видоизменил оборот «чечевичная похлебка», означающий «почти даром, за бесценок».

Д. Мамин-Сибиряк в своей книге «Хлеб. Последние клейма» использует следующее выражение: «...– Куда им, – смеялась Анна. – *В трех*

соснах заблудятся!» В данном случае использование фразеологизма создает чувство вовлеченности в деревенскую жизнь и близость к русскому народу, его мудрости и в то же время юмору. Фразеологизм с компонентом-фитонимом можно встретить и в произведении советского писателя и лауреата Нобелевской премии по литературе Михаила Шолохова «Поднятая целина»: «...*Не мужчинское это дело, к тому же я ишо не кто-нибудь, а председатель сельсовета. – Не велика шишка. Прямо сказать, так себе шишка на ровном месте*», где большая шишка – важный человек, занимающий высокий пост, а вот «шишка на ровном месте» употребляется с негативным оттенком.

Также ряд фитонимической лексики участвуют во фразеологических единицах, в пословицах, идиомах, афоризмах:

Одного поля ягодка – что означает сходство двух объектов;

Яблок на сосне не бывает – о чём-либо невозможном;

Пошёл берёзки считать – о высылке в Сибирь;

Капусту рубить – зарабатывать деньги;

Калина – в народных представлениях. Калина является обычным символом любви. Калину называли свадебным деревом. В старину букеты из ветвей калины играли важную роль в свадебных обрядах;

Фитоним «дуб», обладает широким метафорическим потенциалом, обусловленным стереотипами национального фольклорного сознания, что позволяет сделать вывод об особой значимости данного фитонима в русской культуре. Дуб – кроме значения «крупное лиственное дерево», может иметь значение «тупой, нечуткий человек», например, *дуб дубом* (неумный, дурак). Но также русский фразеологизмы с компонентом «дуб» имеет значение «умереть», например, *Дуба дать* (умереть, сильно замёрзнуть). Лингвисты объясняют это отождествлением человека с поваленным, мертвым деревом: «Лежит как бревно», «Дуплистое дерево стоит. А крепкое валится»;

За деревьями не видеть леса – не видеть главного из-за множества мелких деталей;

Таскать каштаны из огня – выполнять очень трудную работу, результатами которой пользуются другие;

Хвататься за соломинку – прибегать к крайнему средству, которое помочь не может.

Обзор фразеологических единиц с компонентом «фитоним», бытующих в русском языке, показывает, что в названиях растений отразился национальный колорит, видение мира носителями русского языка, опыт познавательной деятельности человека в процессе освоения окружающей действительности. И поэтому фразеологические единицы должны быть использованы в процессе формирования русской языковой картины мира на уроках русского языка. Высокий уровень владения языком невозможен без знания фразеологии. Знание фразеологии облегчит чтение литературы в оригинале, сделает процесс общения интересным и познавательным, расширит словарный запас.

Литература

1. Апресян Ю.Д. Языковая картина мира и системная лексикография / Ю.Д. Апресян. – М.: Языки славянских культур, 2006. – 767 с.
2. Дьяченко Ю.А. Фитонимическая лексика в художественной прозе Е.И. Носова / Ю.А. Дьяченко // Автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Курск, 2010. – 18 с.
3. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке / Г.В. Колшанский. – М.: Наука, 1990. – 103 с.
4. Сабитова З.К. Лингвокультурология / З.К. Сабитова. – М.: ФЛИНТА: 69 Наука, 2015. – 528 с.
5. Ягумова Н.Ш. Фитонимическое пространство в языковой картине мира: словообразовательный и мотивационный аспекты / Н.Ш. Ягумова // Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. - Майкоп, 2008. – 21 с.

ЛИЧНОСТЬ СОВРЕМЕННОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

*доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка
как иностранного и межкультурной коммуникации*

Л.Н. Колесникова

*Россия, г. Орел, Орловский государственный
университет им. И.С. Тургенева*

Аннотация. Рассматриваются актуальные проблемы воздействия и взаимодействия личности современного преподавателя РКИ с иностранной студенческой аудиторией, проблемы академического межкультурного общения. Проанализированы востребованные сегодня личностно-профессиональные качества личности преподавателя РКИ. Выявлены особенности восприятия образа преподавателя РКИ иностранными студентами. Предлагаются определенные выводы.

Ключевые слова: преподаватель РКИ, качества личности, иностранные студенты

PERSONALITY OF A MODERN TEACHER OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE

*Doctor of Philology, Associate Professor,
Professor of the Department of Russian
as a Foreign Language and Intercultural Communication*

L.N. Kolesnikova

Russia, Oryol, Oryol State University after I.S. Turgenev

Abstract. The actual problems of the influence and interaction of the personality of a modern Russian as a foreign language teacher with a foreign student audience, the problems of academic intercultural communication are considered. The personal-professional qualities of the personality of the Russian as a foreign language teacher, which are in demand today, are analyzed. The features of the perception of the image of the Russian as a foreign language teacher by foreign students are revealed. Certain conclusions are offered.

Keywords: Russian as a foreign language teacher, personality traits, foreign students.